

АНАЛИЗ МИКРОЕОМЕТРИИ РЕЖУЩЕЙ ЧАСТИ НОЖА КАК ФАКТОРА ВЛИЯЮЩИХ НА РЕЖУЩУЮ СПОСОБНОСТЬ НОЖЕЙ

Ўринов Насилло Файзиллоевич

к.т.н., доцент зав.кафедрой «Технология машиностроения»

urinov1960@mail.ru

Амонов Маҳмуд Идрис угли, Сайлиев Исмат Исматович

Докторанты кафедры «Технология машиностроения».

Бухарский инженерно-технологический институт

Аннотация В статье показано что, в горизонтальной плоскости ширина зоны микрорезания зависит от коэффициента трения и рабочей высоты зубца.

Ключевые слова: микрозубец, лезвие, режущая кромка, скользящее резание, режущая способность, нож, напряженное состояние.

Под режущей способностью ножей в общем виде понимают способность рабочей поверхности лезвия создавать напряженное состояние в зоне контакта с разделяемым материалом, приводящее к разрушению материала [1]. Режущая способность является важнейшей характеристикой ножей, применяемых в различных отраслях перерабатывающей промышленности и во многом предопределяет эффективность работы резальных машин по качественным и энергическим показателям. Режущая способность зависит от комплекса факторов, в том числе от вида и условий процесса резания, геометрии ножей, скорости резания и др [2]. При скользящем резании ведущую роль, как известно, играет микроеометрия режущей части ножа – лезвия. Представим режущую кромку в виде набора конических выступов со скругленной вершиной (радиус округления вершины ρ_n , угол при вершине -2γ

, поперечный шаг выступов- S_n). Диаметр окружности d_n в сечении, расположенном на рабочей высоте h микрозубца:

$$d_n = 2\sqrt{\rho_n h - h^2} \quad \text{при } h \leq (\rho_n - \rho_n \sin \gamma)$$

$$d_n = 2tg\gamma(h + \frac{\rho_n}{\sin \gamma} - \rho_n) \quad \text{при } h > (\rho_n - \rho_n \sin \gamma)$$

Рабочая высота микрозубца зависит от кинематики скользящего резания, формирует контактную зону в виде выпуклой криволинейной поверхности конической формы и определяется величиной шага S_m по средней линии, углом при вершине γ и коэффициентом скольжения K_C :

$$h = \frac{S_m}{K_C + tg\gamma}. \quad (1)$$

Так как жесткость материала ножа намного больше жесткости сырых макаронных изделий, то можно считать режущего кромку абсолютно жестким телом. В процессе скользящего резания происходит внедрение микрозубцов в разрезаемый материал [3]. Для упрощения анализа заменим пространственное силовое взаимодействие микрозубца и материал на плоское. Выделим в материале элемент, прилегающий к поверхности микрозубца в точке X (рис. 1). На данный элемент материала микрозубец воздействует в нормальном и тангенциальном направлениях. Величина нормальной силы N_1 зависит от направления резания. Сила трения F_1 обусловлена величиной нормальной силы и коэффициентом трения:

$$F_1 = f N_1 \quad (2)$$

Силы F_1 и N_1 дают равнодействующую S_1 . Эта сила и выражает воздействие микрозубца на элемент материала в точке X. Она образует некоторый угол φ с вектором N_1 , причем $tg \varphi = f$. Кроме этого вектор S_1 образуют угол ψ с направлением скольжения лезвия. Этот угол назван углом

назван углом действия и, если f не зависит от N_1 , то угол между направлением воздействия рабочей зоны микрорубца на материал и направлением скольжения.

Из условия равновесия сил в

$$\begin{aligned} F_1 &= P_1' \cdot \sin \varepsilon_0 - P_1'' \cos \varepsilon_0, \\ N_1 &= P_1' \cdot \cos \varepsilon_0 + P_1'' \sin \varepsilon_0, \end{aligned} \quad (3)$$

Где: N_1, F_1 – соответственно нормальная и касательная реактивные силы воздействия материала на микрорубец в точке X ; P_1' – сила воздействия микрорубца на материал в точке X в направлении резания; P_1'' – сила бокового сжатия материал в точке X , действующая нормально к направлению скольжения; ε_0 – текущий угол для верхнего контура микрорубца.

Рис. 1. Силовая схема взаимодействия микрозубца с полуфабрикатом: а) в горизонтальной плоскости; б) в вертикальной плоскости.

После постановки (2) в (3) и преобразований получаем формулу для определения угла действия:

$$\operatorname{tg} \psi = \frac{\operatorname{tg} \varepsilon_0 - f}{1 + f \cdot \operatorname{tg} \varepsilon_0} \quad (4)$$

Если $\operatorname{tg} \varepsilon_0 = f$, угол становится равным 0. Это значит, что сила P_1'' также равна 0. Если $\operatorname{tg} \varepsilon_0 < f$, то угол ψ меняет знак на отрицательный. Физически это означает, что сила P_1'' стала тормозить элемент в точке X , который, уплотняясь, начинает двигаться вместе с микро зубцом в направлении скольжения контр тела, И.В. Крагельский [5] назвал граничным условием перехода упруго- пластического контакта к микро резанию. Указанная зона будет располагаться в центральной части микро зубца между двумя симметрично расположенными граничными точками, в которых угол $\varepsilon_0 = \operatorname{arctg} f$. Ширина зоны микрорезания при этом равна длине хорды, соответствующие центральному углу $2\varepsilon_0$, т.е.

$$l = d_n \sin \varepsilon_0 = d_n \sin \operatorname{arctg} f \quad (5)$$

Если принять $f=0,3$, то получим $l=0,62h$. Свыше этой величины материал будет упруго пластически оттесняться в обе стороны за пределы контура микрозубца.

При движении микрозубца гипотетический стержень материала сечением $l \cdot h$ будет подвергаться сжатию до тех пор, пока напряжения в нем не превысят предел прочности на сжатия. При этом, как известно [4,5], разрушение происходит по линиям сдвига (скольжения), которые нормальны к направлению сжимающих нагрузок.

Рассмотрим систему сил (рис. 1.б), действующих на материал в вертикальной плоскости, при этом для упрощения анализа заменим криволинейную поверхность микро зубца в зоне микро резания на плоскую. При перемещении микрозубца в направлении U его рабочая поверхность воздействует на материал силами P_2' и P_2'' . При контакте возникают соответственно нормальная сила реакции N_2 и сила трения F_2 .

Из условия равновесия сил имеем:

$$\begin{aligned} F_2 &= P_2' \sin \gamma - P_2'' \cos \gamma, \\ N_2 &= P_2' \cos \gamma - P_2'' \sin \gamma \end{aligned} \quad (6)$$

Из их уравнений, если в них поставить $F_2 = fN_2$ и $\operatorname{tg} \psi = P_2'' / P_2'$, получаем

$$\operatorname{tg} \psi = \frac{\operatorname{tg} \gamma - f}{1 + f \operatorname{tg} \gamma} \quad (7)$$

Так же, как и раньше отмечаем, что при $\operatorname{tg} \gamma < f$ угол действия меняет знак. При этом начинается самоторможение материала в зоне контакта и он начинает сдвигаться микрозубцом. Поскольку положительное значение угла действия ψ мы приняли, исходя из условия, что деформируемый материал перемещается относительно микрозубца, то значение угла γ , при котором угол ψ меняет знак на отрицательный, будет определять граничное условие перехода от упругопластических деформаций к резанию.

Если принять $f=1$, то получим предельный угол $\gamma=45^\circ$. При $\gamma=45^\circ$ будет иметь место разрушения материала микро зубцом (микро резание по квалификации И.В. Крагельского[5]. В противном случае материал поднимается микрозубцом, т.е. испытывает упругопластическое оттеснение. Если средневероятное значения угла γ микрозубцов будет больше 45° , то их коническая часть не сможет осуществлять микрорезание. В этом случае

образование новой поверхности будет выполняться при многократном передоформировании дорожки трения, приводящему к увеличению количества продуктов износа [8] и снижению качественных показателей скользящего резания. При любой рабочей высоте h и радиусе вершин ρ_l таким же образом воздействует на материал и сферическая вершина микрозубца. Проведенный анализ скользящего резания единичным микрозубцом показывает, что в горизонтальной плоскости ширина зоны микрорезания зависит от коэффициента трения и рабочей высоты зубца, обуславливающей величину диаметра окружности его сечения. При этом, чем меньше рабочая высота зубца, тем меньше диаметр контакта микрозубца, меньше деформация материала и тоньше разрез.

Литература

1. N.F.Urinov, N.R.Barakayev, M.I.Amonov Research the influence of friction on features of molded macaroni products Research the influence of friction on features of molded macaroni products European scholar vol.2 no 5, may 2021, 196-198.
2. Кукшин В.К., Прейс Г.А., Некоз А.И., Исследование режущих свойств и стойкости ножей волчков с различными геометрическими параметрами. - Известие вузов. Пищевая технология, №1,1972. - 114-118 с.
3. Уринов Н.Ф., Равшанов Э.М., Хромеевков В.М. Особенности резания пищевых материалов пластинчатыми ножами и струнами. Сб. трудов VIII конференции молодых ученых и специалистов, посвященной 60-летию образования МТИПП. – М.: 1991. 123-125 с.
4. Уринов Н.Ф., Хромеевков В.М. К выбору критериев оценки процесса разделки сырых макаронных изделий. Сб. трудов Всесоюзной научн. - техн. конф. «Совершенствование технологических процессов новых видов пищевых продуктов и добавок». Ч.2. Киев: 1991. –165-1687 с.
5. Крагельский И.В. Трение и износ. – М.: Машгиз, 1968. –583 с.